

КРЕДИТ-МОДУЛЬ ТИЗИМИДА ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМИНИ МОБИЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ФАОЛЛАШТИРИШ

Хайитова Шахноза Данияровна

Самарқанд давлат тиббиёт университети ўқитувчиси.

Аннотация. Ушбу мақолада кредит модуль тизимида мустақил таълимнинг ўрни ва аҳамияти, талабаларни мустақил таълим олишини фаоллаштиришнинг педагогик жараённинг асосий таркибий қисми эканлиги ёритилган.

Калит сўзлар: мустақил таълим, фаоллаштириш, педагогик жараён, педагогик тизим, педагогик жараён, инновацион ёндошув, мобил технология.

Талабалар мустақил таълими ва мустақил фаолиятининг аҳамияти ҳақида гапирганда педагогика фанининг классиклари ҳам, замондошларимиз ҳам бир хил хулосалар чиқарадилар, яъни: ҳеч қандай ташқи таъсир, кўрсатма, буйруқ, эътиқод ёки жазолар мустақил фаолият билан алмаштирилмайди ёки таққосланмайди. Талабалар мустақил таълими фаолияти ҳамда мустақил равишда таълимни эгаллаш муаммоси ҳар доим педагогика тизими фанларининг долзарб муаммолари қаторидадир.

Олий таълим муассаси талабаларининг мустақил равишда индивидуал таълим олиши, бу жараённи янада фаоллаштириш, умумқасбий ва ихтисослик фанлари ўрганишда талабаларнинг касбий фаолиятига тегишли илмий-методик манбаларни ўрганиш ҳамда уларни қиёсий таҳлил қилиш талабаларнинг мустақил таълим олиши зарурати ҳисобланади.

Республикамиз олий таълим муассасаларида кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, халқаро стандартлар асосида юқори малакали мутахасислар тайёрлаш, ўқув жараёнига халқаро стандартларига асосланган илғор педагогик технологияларни жориш этиш борасида олиб борилаётган кенг ислоҳатлар натижасида олий таълим муассасаларида ўқитиш сифат-самарадорлиги ортиб, доимий профессионал ўсиши учун тайёр бўлган профессионал кадрларни тайёрлаш долзарбдир. “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепция”сида “мустақил таълим соатлари улушини ошириш, талабаларда мустақил таълим олиш, танқидий ва ижодий фикрлаш, тизимли таҳлил қилиш, тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш, ўқув жараёнида компетенцияларни фаоллаштиришга қаратилган методика ва технологияларни жорий этиш, ўқув жараёнини амалий кўникмаларни шакллантиришга йўналтириш, бу борада ўқув жараёнига халқаро таълим стандартларига асосланган илғор педагогик технологиялар, ўқув дастурлари ва ўқув-услубий материалларни кенг жорий этиш”¹⁶¹ каби вазифалар белгиланган.

Бугунги кунда мустақил таълимнинг ўқув режадаги улуши кун сайин ортиб бораётганлигини алоҳида айтиб ўтишимиз лозимдир. Шу маънода 2019 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси тўғрисидаги” Қарорида таълим муассасаларидаги бир қанча масалаларга алоҳида тўхталиб ўтилган бўлиб, шулардан:

¹⁶¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони. ҚХММБ: 06/19/5847/3887-сон 09.10.2019 й. <https://lex.uz/docs/4545884>.

-таълим тизимида мустақил таълим соатларининг ҳажмини ошириш, талабаларда индивидуал, мустақил равишда билим ўрганиш, танқидий креатив, ва ижодий фикрлаш, жараёни тизимли таҳлил қилиш, мустақил билим олиш кўникмасини фаоллаштириш, ўқув жараёнида амалий компетенцияларни янада кучайтиришга хизмат қиладиган методикалар, шунингдек технологияларни қўллаш, ўқув жараёнида талабаларнинг амалий кўникмасини фаоллаштиришга йўналтириш, бу асосида эса ўқув жараёнига хорижий таълим стандартлари асосида илғор замонавий педагогик ва ахборот технологиялари, фан дастурлари ва ўқув-услугий, назарий маълумотларни кенг жорий қилиш;

- талабаларнинг билимларини назорат қилиш тизимида замонавий технологияларни янада такомиллаштириш ва ҳолислигини таъминлаш, шу жумладан, талабалар билимини баҳолаш билан уларнинг шакллари янада ривожлантириш каби масалаларга алоҳида тўхталиб ўтилган.

Ҳозирги вақтда барча олий таълим муассасалри Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги 824-сон қарори асосида қабул қилинган “Олий таълим муассасаларида ўқув жараёнига кредит-модуль тизимини жорий этиш тартиби тўғрисида Низом” га мувофиқ кредит-модуль тизимига босқичма-босқич ўтишмоқда. Кредит-модуль тизимининг асосида эса талабаларнинг мустақил таълим олиши ётади.

Кредит-модуль тизими асосида талабаларнинг мустақил таълим олиши модуль дастури асосида ўқув-услугий фаолиятнинг ажралмас таркибий қисми ҳисобланиб, маълум тушунчалар, кўникма ҳамда малакалар эгаллаши учун белгиланган аниқ вақт меъёрида назарий ва амалий топшириқларни идивидуал тарзда талабалар томонидан бажарилишидир. Бу тизимнинг асосий мақсадларига қуйидагилар киради:

- талабаларнинг ақлий ва илмий салоҳиятини шакллантириш;
- топшириқлар ва вазифаларни тизимли таҳлил қилиш;
- муаммоли вазият ва айниқса таълимнинг кредит-модуль тизимига ўтилиши бунга яққол мисол бўла олади (1-расмга қаранг).

■ Аудитория соати ■ Мустақил таълим соати

1-расм. Мустақил таълим соатларининг охириги йиллардаги улуши таҳлили.

Кредит-модуль тизими - бу таълимни ташкил этиш жараёни бўлиб, ўқитишнинг модулли технологияларига асосланган, мустақил таълим олишга йўналтирилган, ўқув жараёнини қатъий белгиланган ҳолда ва меҳнат бозори талабларига мос тарзда ташкил этишга қаратилган, кредит ўлчови асосида баҳолашга асосланган таълим тизими ҳисобланади.

Кредит-модуль тизимини амалга ошириш сермашакқатли ва мураккаб тизимдир. Кредит-модуль тизимида эътибор қаратиладиган асосий масалалар таркибига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- талабаларнинг мустақил ишлашини таъминлаш;
- талабалар билимини рейтинг асосида баҳолаш;
- ўқитишнинг модулли технологиясини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;
- талабаларнинг ўз устида мустақил ишлашини таъминлаш учун фаннинг методик таъминотини янада такомиллаштириш.

Таълим тизимида мустақил таълимни ташкил этиш жараёнида талабаларнинг назарий ва амалий тайёргарлик даражасини ҳисобга олган ҳолда, қуйидаги шакллардан фойдаланишлари мумкин: фаннинг маълум бир мавзуларини тавсия этилган адабиётлари ёрдамида мустақил ўзлаштириш, ўқув адабиётлари, кўшимча манбаларидан унумли фойдаланиш; битирув малакавий иши (БМИ) учун материаллар тўплаш; ўқув амалиёт давомида мавжуд бўлган муаммоларга ижодий ечимларини топиш, тест синовлари, мунозарали-муаммоли саволлар ва топшириқларни тайёрлаш; илмий тезис ва мақолалар, муаммоли маъруза матнини тайёрлаш; фанни ўқитишдаги инновациялар, педагогик технологиялар ҳамда илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва бошқалар.

Талабаларида мустақил таълимни самарали ташкил этишнинг мазмунига қуйидагиларни киритиш лозим:

- тизимли ёндашиш;
- барча босқичларни мувофиқлаштириш ва узвийлаштириш;
- ташкил этиш ва назорат қилиш механизмларини такомиллаштириб бориш зарур.

Талабаларнинг мустақил таълим жараёнини ташкил этишда инновацион ёндашувларга асосланиб такомиллаштириб борилган ахборот-услубий таъминотга асосланиши лозим. Талабаларининг мустақил таълим натижасида меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганиш ва улар асосида ўқув жараёнини ташкил этиш, педагогик жараёнларнинг ўзаро боғлиқлигини таъминлаш, сифат ва самарадорлигини оширишга тизимли ёндашувни жорий этиш, талабаларнинг ўқув фаолиятини такомиллаштириш, талабалар учун зарур ва қулай бўлган таълим муҳитини вужудга келтирувчи ахборотларни тўплаш, таълим-тарбия жараёнини ташкил этишнинг янги моделларини ишлаб чиқиш каби самарали натижаларга эришилади.

Ўқув маълумотларни тақдим қилишнинг истиқболли ҳамда замонавий шаклларида бири бу мобил иловалар асосида мустақил тарзда билимларни эгаллашдир. Технологиядан ўқув воситаси сифатида фойдаланишни ҳисобга олиб, тадқиқотчилар таълим сифатини яхшилашни қайд этадилар. Смартфонларнинг техник имкониятлари ҳамда технологиялари жадаллик билан ривожланишига қарамасдан дарс жараёнида иловалардан фойдаланиш қуйида келтирилган бир нечта сабабларга асосан қийиндир:

- когнитив ортиқча юкланиш;
- мобил иловаларидан фойдаланиш самарадорлиги ўқитувчининг маҳоратига боғлиқ;
- техник муаммолар.

Шундай қилиб, замонавий ахборот технология воситаларидан самарали фойдаланиш учун ўқитувчидан сезиларли меҳнат талаб қилмайдиган, ҳар қандай замонавий мобил қурилмаларда етарлича содда ва қулай бўлган материалларни тақдим этиш усулини ишлаб чиқиш керак.

Мобил қурилмаларнинг асосий хусусиятларидан бири уларнинг турли таркибларини яъни анимация, расмлар, аудио, видео файллар, 3D тасвирлар ҳамда бошқаларни кенгайтириш қобилиятидир, бу эса фан маълумотларини тақдим қилиш йўллари янада такомиллаштириш имкониятини беради. Мобил қурилмалар ўқитувчининг таълим мазмунини, уни жойлаштириш ва тарқатишни тақдим этиши учун янги имкониятлар очади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Daniyarovna, H. S. (2022). The importance of independent learning in improving the quality of teaching. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 308-316.
2. Choriev, R. K., Khujakeldiev, K. N., Kucharov, S. A., Khayitova, S. D., Abdiev, N., & Amirqulov, X. Q. (2022). Pedagogical Problems Of Distance And Traditional Education. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2895-2904.
3. Daniyarovna, H. S. (2022). Education of Patriotic Feelings for University Students. *American journal of science and learning for development*, 1(2), 62-65.
4. Daniyarovna, H. S. (2022). Mechanisms to activate student independent learning. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 293-296.
5. Daniyarovna, H. S. (2022). The didactic model of activating students' independent work. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 303-307.
6. Daniyarovna, H. S. (2022). Activation of independent student study on the basis of modern approach. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 283-288.
7. Daniyarovna, H. S. (2022). Ways to activate student independent education. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 297-302.
8. Hayitova, S. D., & Abdulhayev, I. A. O. (2022). Education in institutions and uzbek in their families children spirituality in shaping of reading place. *Science and Education*, 3(2), 796-802.